

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕДІАДИЗАЙНУ

Косюк Володимир Ростиславович ¹ [0000-0001-6717-5997], Осипов Данило Андрійович ²

¹ Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна, info@khnnra.zp.ua

² Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна, info@khnnra.zp.ua

Анотація. Розглянуто поняття та сутність медіадизайну. Проведено аналіз наявних визначень поняття медіадизайну. Обґрунтовано необхідність надання визначення поняття та сутності медіадизайну. Сформульовано власне визначення поняття медіадизайну та заявлена необхідність подальших наукових розвідок для його уточнення.

Ключові слова: медіадизайн, інформація, інформаційна взаємодія, контент.

Українська дизайн-освіта відповідаючи на виклики сучасності, а саме на стрімкий та невпинний розвиток комп'ютерних технологій взагалі та інформаційного суспільства зокрема, зобов'язана відповідати підготовкою фахівців, які спроможні працювати в сучасних комунікаційній та інформаційній сферах – фахівців із медіадизайну.

Аналіз останніх наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених таких як: О. Ситник, Д. Золотарев, І. Маркотт, Е. Тафті, Дж. Тукі та інші показав, що вони не мають однастайності з приводу визначення поняття медіадизайн.

Сучасний вітчизняний медіапростір потребує визначення поняття медіадизайн, його наукового обґрунтування, що вкрай необхідно для подальших наукових розвідок для потреб українського інформаційного середовища, яке має бути інтегроване до світової спільноти. Словосполучення медіадизайн складається з двох слів медіа і дизайн. Наведемо значення кожного окремо:

- медіа – англійською слово «media» означає спосіб, засіб або середовище як речовину, в якій існує що-небудь (Ситник, 2018);
- дизайн – англійською слово «design» означає задум, намір, план тощо.

З метою аналізу тлумачення терміну «медіадизайн» розглянемо різні аспекти,

які уточнюють сутність дизайнерської діяльності у сфері медіа (табл. 1).

Таблиця 1

**Визначення та сутність поняття «медіадизайн»
(за аналізом та синтезом літературних і електронних джерел)**

Автори	Визначення та сутність поняття «медіадизайн»
О. Ситник, 2014	Значну частину функціональної сфери дизайну, де проєктуються об'єкти, призначені головним чином для передачі інформації, називають медіадизайном. Медіа – це комунікативне середовище, під яким розуміються засоби та інструменти для зберігання, обробки, передачі й прийому інформації або даних: в англійській літературі слово «media» є множиною іменника «medium», що означає спосіб, засіб і середовище як речовину, в якій існує що-небудь.
О. Ситник, 2014	Отже, медійний дизайн – це практика художньо-технічного оформлення та подання інформації з урахуванням ергономіки роботи з інформаційними джерелами та сервісами, функціональних можливостей подання інформації, естетики візуальних форм її представлення та психологічних критеріїв сприйняття її людиною.
Д. Золотарев, 2018	Може здатися, що я говорю про веб-дизайн, але на мій погляд його давно час перестати розглядати як щось єдине. «Діджитал — нова норма», і все, що ми бачимо в мережі — це не «сайти», а цифрові речі, видання, сервіси, додатки тощо. «Сайт» - це лише релевантна середовищі оболонка. Сказати «я розробляю дизайн сайтів» це те саме, що говорити «я займаюся друкованим дизайном», до якого, строго кажучи, входить все від книг до упаковки.
Д. Золотарев, 2018	Отже, медіадизайн можна визначити як розробку (найчастіше) цифрового контенту для публікації на різних майданчиках та в різних контекстах. Це знову досить широке визначення, тому в рамках цієї статті виділив з нього роботу зі складними візуальними наративами, де текст і зображення порівну ділять між собою смислове навантаження.
Д. Золотарев, 2018	Візуальний дизайн — це дизайн, який працює на будь-яких носіях або підтримує візуальне спілкування. Деякі з них вважатимуть більш правильною термінологією для охоплення всіх типів конструкцій, застосовуваних у спілкуванні, що використовує візуальний канал для передачі повідомлень саме тому, що цей термін стосується поняття візуальної мови деяких носіїв, а не обмежується підтримкою певної форми змісту, як і терміни графічний дизайн (графіка) або дизайн інтерфейсу (електронні носії).
Д. Золотарев, 2018	Комунікаційний дизайн — це змішана дисципліна між дизайном та інформаційним розвитком, яка стосується того, як засоби масової інформації, такі як друковані, створені, електронні носії або презентації, взаємодіють з людьми. Підхід до комунікаційного дизайну стосується не лише розробки повідомлення, крім естетики в засобах масової інформації, а й створення нових медіа-каналів для забезпечення досягнення цільової аудиторії повідомлення.

Аналіз наведених визначень показує, що медіадизайн, а також синонімічні до нього візуальний дизайн і комунікаційний дизайн – це складний феномен щодо визначення та сутності якого і наукової методології стосовно рішення професійних проблем продовжуються активні дискусії.

Можна підсумувати, що медіадизайн – це дизайнерська діяльність щодо проектування контенту для розміщення на різних площадках, з різною метою, у різних контекстах, головною метою якого є забезпечення інформаційної взаємодії між людьми.

Визначення не є вичерпним і потребує подальших наукових розвідок для уточнення.

Літературні джерела

1. Золотарев, Д. (2018). Что такое медиадизайн | *medium*. Retrieved from: <https://medium.com/design-pub/mediadesign-vol01-8f8b2b85ce89>
2. Ситник, О. В. (2014). Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування. *Проблеми сучасного підручника, (14)*, С. 661-667 Retrieved from: <https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/588>